

«ҚИСАСИ РАБҒУЗИЙ»ДА КИЧИК ЖАНРЛАР ТИЗИМИ

Курбаниязов Махсуд Алламбергенович,
*Қорақалпоқ давлат университети доценти,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15797802>

«Қисаси Рабғузий» материалларининг ўзига хослиги фольклор, хусусан, эртақ ва ёзма адабиёт муносабатларини тадқиқ этишнинг алоҳида усулларини талаб қилади. Ўтган асрнинг 50-йилларидан бошланган фольклор ва ёзма адабиёт алоқаларини тадқиқ этиш усуллари, методологияси бугунги кунда эскиргани маълум. Фольклор ва ёзма адабиётнинг ўзаро муносабатлари, ўзаро таъсири, бир-бирига ёриб кириши – ҳамма томонидан эътироф этилган ҳақиқат. Ўзбек адабиётида халқ китобларининг пайдо бўлиш жараёни ҳам ана шу алоқаларга боғлиқ. Булар ҳисобга олинмаса, фольклор ва ёзма адабиёт ҳақидаги тасаввурларимиз тўлиқ бўлмай қолади. Айрим ҳолларда фольклор анъаналари, халқ оғзаки ижодидан кўра, ёзма адабиётда самаралироқ бўлади. Болгар адабиётшуноси Боян Ничевнинг образли ибораси билан айтганда, «фольклорнинг айрим ўзига хос жараёнлари адабиётда ниҳоясига етиш имкониятларини излайди»¹. Бу жараён амалга ошуви учун фольклор анъаналари халқ оғзаки ижодида туртки берувчи битта сабаб бўлса, ёзма адабиётда бошқа туртки берувчи сабаб бўлади. Айнан ана шу Муҳаммад с.а.в.га оид ҳикоятда тарихий персонажлар фольклор доирасида яшайди.

Олтин Ўрда давлатидаги фольклорни тадқиқ этган таниқли татар олимларидан бири Ф.И.Урманчиев халқ оғзаки ижодидаги тарихийлик ва уйдирма муносабатларига тўхталиб, куйидагиларни ёзади: «Тарихий воқеалар, реал тарихий шахсларнинг яқин алоқалари ва уларнинг ўзаро муносабатларига қарамай, шуни ёдда тутиш керакки, биз тарихий асарлар билан эмас, балки бадий асарлар билан иш кўрамиз. Бу асарлардаги аниқ тарихий шахслар фольклор асарлари доирасида, умуман олганда, анъанавий сюжетлар доирасида фаолият кўрсатадилар»².

Ҳар бир халқнинг ёзма адабиётини бойитувчи биринчи манба сифатида халқ оғзаки ижодини олимлар «бойитувчи фабрика», адабиётнинг «витамини»³ каби терминлар билан атайдилар. Демак, бу жиҳатдан «Қисаси Рабғузий»даги

¹ Ничев Б. Увод в южнославянский реализм. От фольклор към литература в эстетическия развој на южните славјани през XVIII и XIX век. – София, 1971. – С. 90 (Иктибос Д.Н. Медришнинг «Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики» (– Саратов, Издательство Саратовского университета. 1980) китобидан олинди).

² Урманчиев Ф.И. Героический эпос татарского народа. – Казань: Татар, кн. изд-во, 1984. – С. 148.

³ Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. – С. 5.

фольклор сюжетлари ва мотивлари таъсирида яратилган ҳикоятлар ҳам шу моҳиятдан мустасно эмас.

Халқ оғзаки ижоди ва ёзма адабиёт туркий адабиёт тарихида икки поэтик тизим (система)дир. Аммо бу тизим ҳамма давр учун бир хилда эмас, балки ҳар икки тизимнинг алоқаси ҳамма давр адабиётида турлича кечади. Масалан, қадимги туркий адабиётда халқ оғзаки ижоди жанрлари бевосита ёзма адабиётнинг ҳам жанрлари ҳисобланади (жумладан, йиғи, мадҳия, кўшиқ). Қадимги туркий адабиётдаги илк жанрларнинг ҳар икки тизимга мансублиги худди антик фольклор жанрларини гавдалантиради. Дарвоқе, антик жанрлар бутунлай антик фольклорга мансуб бўлган эди⁴.

Антик даврда фольклор жанрлари ёзма адабиётнинг ҳам жанрлари ҳисобланар экан, қадимги туркий адабиётда ҳам битта тизим ҳақида гапириш ўринли⁵. Қорахонийлар даври туркий адабиётдан бошлаб фольклор ва ёзма адабиёт икки тизим ҳолатида фаолият кўрсатган. Бизнинг тадқиқотимиз объекти бўлган «Қисаси Рабғузий»да ҳар икки тизим шунчалик ёрқин кўзга ташланадики, нафақат сюжет, балки баён қилиш услуби ҳам фольклор жанрлариники каби таассурот қолдиради.

Зотан, бирон асарнинг ёзма адабиётдан кейин пайдо бўлган фольклор вариантыда «эртақ мотивлари ва лавҳалари киритилиши» табиий жараён⁶. Шу боис «Қисаси Рабғузий»нинг баён услуби, жанрлар тизими ва бошқа қатор категориялари худди халқ китоблариники сингари экан, деган тасаввурни пайдо қилади.

Халқ оғзаки ижоди ва ёзма адабиёт тизимлараро алоқаларининг ўз вазифаси бор: тизимлараро алоқалар ҳодисаларнинг ва уларнинг вазифаси келиб чиқиши умумийлигини тақозо қилади⁷. Қадимги туркий адабиётда жанрлар шаклланишига оид қонуниятлар «Қисаси Рабғузий»да маълум даражада ўз изини қолдирган. Аммо бу асардаги ҳикоят жанрини, қадимги туркий ёдгорликлардаги жанрлар пайдо бўлгани сингари, эртақ жанри асосида пайдо бўлган деб эмас, балки Рабғузий ҳикоятларни яратишда эртақ жанридан фойдаланган, ёки эртақ жанри кучли таъсир этган ҳикоятларни танлаб олган деб талқин қилиш ўринли, яъни бу ўринда фольклоризм ҳодисаси борлигини айтиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

⁴ Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – Москва: Наука, 1978. – С. 14.

⁵ Раҳманов Н. Орхон-енисейские памятники и тюркские эпосы. –АДД, – Ташкент, 1991. – С. 11.

⁶ Руденко М.Б. Литературная и фольклорные версии курдской поэмы «Юсуф и Зелиха». – Москва: Наука, 1986. – С. 55.

⁷ Храпченко М. Размышления о системном анализе литературы. – Вопросы литературы, 1975,–№ 3, – С. 110.

Айрим ҳикоятларнинг ривоятнамо баёни, шунингдек, бошқа кичик жанрларнинг ҳикоятлар билан уйғунлашуви, бу жараёнда фольклорга хос тасвир воситаларининг қўллангани, ҳикоятлар сюжетининг эртакларга хос баён усули ана шундан далолат беради. Қадимги туркий адабиётдаги фольклор ва ёзма адабиёт муносабатидан «Қисаси Рабғузий» ҳикоятлари, қолаверса, барча қиссалари ҳам ана шу жиҳатлари билан фарқ қилади.

Биз «Қисаси Рабғузий»даги ҳикоятларнинг эртаклар билан муносабати ҳақида сўз юритар эканмиз, қайси ҳикоят қайси эртак асосида пайдо бўлганини асосламоқчи эмасмиз, қолаверса, буни асослаш мумкин ҳам эмас, балки бу асардаги ҳикоятларнинг қайси деталлари ёки қайси бадий ҳодисаси, умуман, эртак жанридан озиқланганини далиллашдир.

Мана шу ҳикоятда келтирилган «Ҳикоятда андоғ келур» ва «Тақи аймишлар» жумласи бир-бирини тўлдирадиган икки манбага – ёзма ва оғзаки манбага ишора қилади. «Ҳикоятда андоғ келур» ёки «ҳикоятда келур» ибораси, табиийки, ҳикоятнинг ёзма адабиётдан олинганига ишора қилиш учун қўлланилган. Рабғузий «тақи аймишлар» иборасини, бизнинг назаримизда, оғзаки ижод намуналарига ишора қилаётганини билдириш учун қўллаган. Чунки Рабғузий юқоридаги ҳикоятлар олинган «Қиссаи Нуҳ набий алайҳиссалом» қиссасининг ўзида бошқа манбаларга, хусусан, ёзма адабиётга ишора қилганда, юқорида биз айтиб ўтган «Ҳикоятда андоғ келур» ибораси билан бир қаторда, «Хабарда андоғ келур», ёки ишончли маълумотни келтирган муаллифнинг номи (масалан, Молик ибн Сулаймон ал-Хиравий раҳматуллоҳи алайҳи)ни келтиради. Мана шундай турли ишоралар орқали Рабғузий ёзма ва оғзаки адабиётдан фойдаланганига ишора қилади.

Рабғузийнинг халқ оғзаки ижодидан фойдаланганини далиллайдиган бошқа омиллар, хусусан, алоҳида жанрлар, масалан, нақл, латифа каби жанрлар ҳам борки, бу ҳақда махсус тадқиқот олиб бориш талаб этилади.